

ILM-FAN SOHASINI YUQORI BOSQICHGA KO'TARISHDA FIZIKA FANINING O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595018>

Boboqulova Feruza Baxtiyorovna

Navoiy viloyati Karmana tumani

9-maktab fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmun-mohiyati quyidagicha, umumta'lim maktablarda fizika fanini o'qitish sifatini oshirishda pedagog tomonidan yangicha g'oya va metodlarning dars jarayonida qo'llanishi, o'quvchilarga dars jarayonini yangicha texnikalar va yangi ma'lumotlar asosida tashkil qilishda zarur ko'nikmalar yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda fanni o'qitishdagi muammolar va ularga yechimlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: «Ta'lim to'g'risida»gi yangi tahriri qonun, formulalar, matematik qoida, mexanika.

Ta'lim berish jarayoni o'zining murakkabligi va mashaqqati bilan maroqlidir. Kelajak avlod siz bergan ta'lim-tarbiya bilan kamol topishining o'zi insonga motivatsiya bag'ishlaydi. Umumta'lim maktablarida bugungi kunda fanlarni o'qitishda ko'pgina o'zgarishlar yuz bermoqda. Ayniqsa, yoshlar uchun muhim bo'lgan sohalarga bo'lgan e'tibor katta. Ta'lim berish mohir pedagog barcha narsaga e'tibor qaratishi lozim. Ya'ni, o'quvchining qiziqishidan tortib, fanning bugungi talabagicha, albatta. 2020-yil 23-sentabrdagi «Ta'lim to'g'risida»gi qonunning yangi tahririda qonun dasturi amalida ta'limdagi katta o'zgarishlar bosqichma-bosqich amalga oshmoqda. Ta'lim mazmuniga keng qamrovli pedagogik texnologiya kirib kela boshladi, maktab kimyo fani xonalarining zamon darajasida jihozlanish ishlari oxirlab bormoqda. Bu ishlarning ahamiyati beqiyosdir. Bugungi kunda respublikamizda joriy qilingan ta'lim tizimini jahon tajribasi asosida, yangicha dastur va metodlar orqali isloh qilish ishlari o'z samarasini bermoqda. Joylarda ijod maktablari va ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyatini tubdan yaxshilash, ulardagi ta'lim berish jarayonlarining sifatini ikki hissa oshirish va har bitta fanning o'qitish metodikasida yangicha yondashuvlarni joriy qilish bugungi kun talabiga aylanib ulgurdi. Fizika fanining asosiy mavzulariga tahlil qilayotganda fizik nazariyalar va qonunlarining metodik mohiyatlarini ochib berish ko'zda tutiladi. Fizika o'qitish metodikasining vazifasi o'quvchilarga ilmiy-texnik progress bilan bog'liq bolgan, sinflarda fizika o'qitish reformasining mazmunini tushuntirish, o'rta umumiy ta'lim va o'rta maxsus ta'limga o'tish munosabati bilan fizika fanining asosiy mazmuni va strukturasi tahlil qilib berishdan iborat. Fizika o'qitish metodikasi kursini o'rganish jarayonida o'quvchilar yangi avlod fizika

darsliklari, o'quv qo'llanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak bo'ladi. Fizika fani asosiy bo'limlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik ta'lim muammosiga jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi. O'rta umuta'lim va o'rta maxsus ta'limda o'qitishning takomillashtirishda Fizika fanining vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ma'naviy tarbiyaviy tadbirlar. O'suvchilarning kasb tanlashida fizikaning roli. Fizikani o'qitishda o'quvchilar asliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. Fizika formulalar, matematik qoida va talablariga ko'ra shakl almashganda, fizika tilini tushunish uchun matematik asoslarni puxta o'zlashtirish lozim. Lekin kuzatishimizdan anislanishicha shuning o'zi etarli emasga o'xshaydi. Ayniqsa, o'quvchilarni formulalar zamirida qanday fizik mohiyat yashiringanligini, ya'ni formulalar bilan real haqiqat orasidagi munosabat qandayligini anglashga o'rgatish kerak. O'quvchilar formulalar bilan ishlab, tadqiq qilinayotgan ob'yektlar orasidagi o'xshashlik va farqni yanada nozikroq jihatlarini topishni, hodisalarning miqdoriy sifat jihatidan ajratmaslikni, fanlararo bog'lanishlarni, o'rganilayotgan hodisa va jarayonlarning fizik ma'nosini anglaydilar. Fizikaning rivojlanish tarixini, unga Sharqning buyuk allomalari qo'shgan hissalarini, jamiyat rivojlanishida fizika va texnikaning ahamiyatini, O'zbekistonda fizika va texnika sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar haqida umumiy ma'lumotlarni bilish mumkin. Shu qatorda fizika fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilar:

- fizik kattaliklarning Xalqaro birliklar tizimini tushuntira olish;
- mexanika: kinematika, dinamika, Nyuton va mexanikada saqlanish qonunlari, statika elementlari, suyuqliklar va gazlar mexanikasiga oid qonuniyatlarni bilish va misollar yordamida tushuntira olish;
- molekulyar fizika va termodinamika asoslari: molekulyar-kinetik nazariya asoslari, gaz va termodinamika qonunlari, suyuqlik va gazlarning o'zaro aylanishi, qattiq jismlar fizikasiga oid qonuniyatlarni bilish;
- elektrodinamika: elektostatika, o'zgarmas tok, turli muhitlarda elektr toki, magnit maydon, moddalarning magnit xossalari, elektomagnit induksiya qonuniyatlarini bilish;
- tebranish va to'lqinlar. Optika. Atom va yadro fizikasi: mexanik va elektromagnit tebranishlar va to'lqinlar, tovush, geometrik optika, nisbiylik nazariyasi elementlari, kvant, atom va elementar zarralar fizikalariga oid qonunlarini bilish hamda olamning fizik manzarasi to'g'risidagi bilimlarga ega bo'lish.

O'qituvchi zamon talabi darajasida dars berishi va yaxshi samara olishi uchun darsning kerakli shakllarini va unga mos o'qitish metodini to'g'ri tanlay bilishi kerak. So'ngi vaqtlarda vaqtli matbuotda va pedagogik hamda metodik adabiyotlarda

mavjud darsning axborot shakli jiddiy tanqid qilinmoqda. Fizika o'quv mashg'ulotlari va dars shakllarining yangi-yangi usullari tavsiya etilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Fizika ta'limi davriyligini loyihalash texnologiyasi. S.Qahhorov Toshkent – 2007
2. Fizika o'qitish metodikasi fanining samaradorligini oshirish yo'llari.
4. 3.G.E.Karlibayeva 2014 yil 3. Kurbanov Sh.Ye, Seytxalilov Ye. A. Ta'lim sifatini boshqarish. – T.: Shark, 2006.-592 bet
5. 4.Ta'lim to'g'risidagi onnuning yangi tahriri 23.09.2020 yil